

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl 1		Werkstoff Aluminium	
Verantwortl. Abt. Geo		Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von	
Dokumentenart				Titel Handgriff		Dokumentenstatus	
ALFRED WEGENER INSTITUT						Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 26.9.2018